

OS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA HIGIENIZAÇÃO ORAL EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 20/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12187152

Carina Andréia Kessler Perondi; João Paulo De Oliveira Soares; Orientador:
Augusto Cesar Kappes Sapegienski

RESUMO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local onde são realizados muito atendimentos em pacientes graves que necessitam de suporte e monitoramento e equipe capacitada para melhor atender esses pacientes. O objetivo desse trabalho é mostrar quais os cuidados que a equipe de enfermagem possui sobre a importância dos cuidados na higienização oral dos pacientes hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Da Luz. Um questionário estruturado quali-quantitativo, composto por dez perguntas, será utilizado como instrumento de coleta de dados na pesquisa com 20 participantes compostos por 16 técnicos em enfermagem, 13 mulheres e 3 homens, 4 enfermeiros sendo 3 mulheres e 1 homem que atuam profissionalmente nesse setor. Considera-se com essa pesquisa possamos perceber o quanto é importante os cuidados básicos da higiene oral, e o

quanto a equipe de enfermagem é responsável pelos pacientes visando priorizar e estabelecer todos os cuidados necessários para deixar os pacientes mais confortáveis no período de internamento, prevenindo a instalação de doenças orais e evitar outras possíveis complicações patológicas já existentes.

Palavras-chave: enfermagem; unidade de terapia intensiva; cuidados; higiene oral;

ABSTRACT

The Intensive Care Unit (ICU) it is a place where many services are carried out in critically ill patients who require support, monitoring and trained staff to better serve patients. The objective of this work is to show wat care the nursing team takes regarding the importance of oral hygiene care of patients hospitalized in the intensive care unit at Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz. The research was carried out using structured quali-quantitative, consisting of 10 questions, the research was composed of 20 participants made up of 16 nursing technicians, 13 women and 3 men, 4 nursing and 3 women and 1 man, who work professionally in this sector. It is considered research where we realize how important basic oral hygiene care is, and how much the nursing team is responsible for patients, aiming to prioritize and establish all necessary care to make patients more comfortable during the hospitalization period, preventing the onset of oral diseases and avoiding other possible pathological complications that already exist.

Palavras-chave: Nursing. Intesnsive care unit. Care. Oral hygiene.

1. INTRODUÇÃO

A unidade de terapia intensiva (UTI) é um local onde são realizados atendimentos em pacientes graves, que necessitam de suporte e monitoramento contínuo da equipe multidisciplinar, que requeiram uma equipe capacitada e especializada para um melhor atendimento a esses

pacientes. Esses locais realizam muitos atendimentos de alta complexidade e invasivos, onde tem grandes chances de contrair várias infecções e principalmente patologia orais (LOPES, 2022).

Vale ressaltar que a enfermagem é gestora e geradora de cuidados para o paciente frente a equipe multidisciplinar, (MIRANDA; SOUZA, 2018 e CRUZ; MARTINS, 2019). Diante disso todos os processos de cuidados são feitos pela equipe de enfermagem visando priorizar e estabelecer todos os cuidados necessários para deixar os pacientes mais confortáveis no período de internamento.

A higienização oral necessita um destaque pela sua importância na saúde do paciente, quando sofre um acúmulo de bactérias na cavidade oral, a multiplicação para o restante do organismo se torna fácil, ocasionando vários desequilíbrios ao paciente, onde seu tratamento é afetado devido à presença de placas bacterianas, lesões na mucosa e patologia periodontais, trazendo complicações para a saúde do paciente (SANTOS et al., 2016).

Com a intubação o paciente pode desenvolver em até 48 horas a PAVM Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica, resultante de um desequilíbrio dos mecanismos de defesa dos pacientes (MIRANDA, 2018). De todas as partes do corpo a boca é onde apresenta a maior variedade e níveis de microrganismos, isso ocorre, pois há diversos tipos de estruturas e tecidos anátomo-fisiológica de acordo com a exposição aos fatores imunes, a temperatura, a quantidade de oxigênio e a disponibilidade de nutrientes (VANIA; UYARA; SUZIANE, 2012).

O benefício do uso de antissépticos na higienização bucal também tem sido alvo de investigação. Dentre os produtos utilizados está a clorexidina, um agente antimicrobiano com amplo espectro de atividade contra gram-positivos, incluindo o *S. aureus* resistente à oxacilina e o *Enterococcus* sp, resistente à vancomicina, e com menor eficácia contra gram-negativos (GARCIA *et al.*, 2005).

Realiza-se a profilaxia com clorexidina, destruindo as bactérias gram-negativas e controlando o surgimento de bactérias ruins causadoras de infecções graves que pode comprometer a vida do paciente. Quando usado em concentrações que variam de 0,12 a 2,0%, reduziu o risco de incidência de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica (PAVM) em cerca de 40%, evidenciando a eficácia do uso da clorexidina em pacientes ventilados quando comparado ao grupo de controle (MAGNER *et al.*, 2017).

O uso de clorexidina 0,12% na cavidade oral é absorvido pelos tecidos, ocasionando um efeito residual ao longo do tempo, apresentando atividade mesmo 5 horas após a aplicação. Visando reduzir a colonização de patógenos na cavidade oral, removendo meios de cultura que irão atrapalhar o bom desenvolvimento das drogas utilizadas no tratamento do paciente e mantendo a integridade da cavidade oral e suas estruturas, esse cuidado além de salvar a vida do paciente tem baixo custo para as instituições (ELDRIDGE *et al.*, 1998).

São cuidados indispensáveis, para que possam prevenir a instalação de doenças orais e evitar outras possíveis complicações patológicas já existentes. A região bucal desempenha funções importantes que vão repercutir na vida de cada indivíduo. Não podendo ser visto só como suas funções normais e sim como porta de entrada para diversos microrganismo que vão afetar diversos órgãos pois essas bactérias se multiplicam com muita facilidade.

Wakiuchi *et al.* (2014) e Prylynski *et al.* (2013) destacam em seus estudos que os cuidados de enfermagem na unidade de terapia intensiva (UTI) são de grande relevância e que demandam uma atenção e cuidados maior de higiene, pois apresentam comprometimento na função motora e cognitiva, sendo relevante um atendimento humanizado e adequado por toda equipe multidisciplinar.

Diante disso, observa-se a importância dos cuidados da equipe de enfermagem na higienização oral nesses atendimentos terapêuticos consiste em um bom atendimento dos profissionais contribuindo para um melhor conforto e assistência a esses pacientes, buscando uma melhor qualidade de vida enquanto estão hospitalizados e muitas vezes reduzindo o período de internamento.

1.1 PROBLEMA

As condições da higiene bucal refletem um estado geral sobre o paciente, evitando focos ativos de infecção podendo evidenciar patologias como o comprometimento da fala, mastigação e deglutição, diminuindo assim a qualidade de vida dele, podendo até causar sepse (SOMMA *et al.*, 2010).

Sendo assim, a presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: Os cuidados da equipe de enfermagem na higienização oral em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

1.2 JUSTIFICATIVA

De acordo com a Lei n 7.498, de julho de 1986, que regulamenta o controle sistemático da infecção hospitalar e de outras doenças, incluindo a higiene Oral, onde é uma atribuição específica da equipe de enfermagem sendo elas, técnicos ou auxiliares, com capacidade técnica e sob observação e supervisão do enfermeiro (BRASIL, 1986).

O Procedimento Operacional Padrão (POP) disponibilizado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), onde fala sobre a higienização oral de pacientes internados em UTI adulto, mostra com detalhes como é realizado o procedimento como é feito o posicionamento e movimentos específicos para a melhor forma de realizar a higienização bem como as soluções, materiais e equipamentos utilizados no processo (AMIB, 2021).

Diante disso, a educação e conscientização dos profissionais juntamente com protocolos e diretrizes padronizados são essenciais, facilitando assim a prática garantindo a aplicação de forma regular seguindo de treinamentos específicos para a equipe sobre as técnicas a serem feitas com produtos adequados e específicos para o tal procedimento, buscando garantir o melhor tratamento para o paciente (TONELLI, 2019).

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo foi levantar dados sobre quais os cuidados que a equipe de enfermagem possui sobre a importância dos cuidados na higienização oral dos pacientes hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Da Luz, localizado no município de Medianeira no oeste do Paraná.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar como a equipe de enfermagem pode promover uma melhor qualidade de vida ao paciente, realizando a higiene oral dos enfermos.

Analisar os riscos de infecção via oral pela ausência de higiene bucal nos pacientes internados.

Levantar dados sobre como a equipe de enfermagem executa de forma prática a higienização de forma segura e eficiente do paciente.

3. METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

Foi realizada uma pesquisa que teve como finalidade a realização de um estudo de abordagem quali-quantitativo e descritiva, nos cuidados da equipe de enfermagem na higienização oral em pacientes internados na

unidade de terapia intensiva. Os dados são apresentados por meio de percentual e foram organizados por gráficos onde o banco de dados foi montado pelo Excel Windows.

3.2 LOCAL DO ESTUDO

O presente estudo foi realizado no município de Medianeira está localizada na região oeste do estado do Paraná onde possui uma população 54.369 de habitantes (IBGE,2023).

O Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz, é de média complexidade de caráter Filantrópico, sem fins lucrativos, que visa proporcionar a comunidade o melhor atendimento hospitalar, prezando por uma assistência mais humanizada baseada nos valores cristãos que sempre nortearam esta instituição. Conta com 98 leitos, pronto socorro referenciado para região oeste, maternidade de risco habitual, com funcionamento de 24 horas (MATERNIDADE MEDIANEIRA, 2023).

O quadro de médico conta com 92 profissionais e outros 132 (enfermeiro, técnicos, auxiliares). Os atendimentos prestados são de urgência, ambulatorial e internação, tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), particulares e planos de saúde privado. O hospital conta com 20 leitos para cirurgia geral, clínica geral 32 leitos, UTI adulto 8 leitos, uma unidade de isolamento, três unidades de cuidados intermediários neonatal convencional, 10 leitos de Obstetrícia cirúrgica, pediatria clínica 20 leitos. O hospital disponibiliza também vários equipamentos para realização de exames, e atendimentos de várias especialidades (DATA SUS, 2023).

O local do estudo foi escolhido através de uma busca por profissionais de uma equipe de enfermagem que atuam na Unidade de terapia intensiva – UTI, visando os cuidados da equipe de enfermagem na higienização oral em pacientes entubados.

3.3 AMOSTRA

A população do estudo foi composta pela equipe de profissionais de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva, no total de 4 enfermeiros, sendo três mulheres e um homem, 16 técnicos de enfermagem, 13 mulheres e 3 homens, representando um total de 20 profissionais, conforme a demanda dos leitos nessa unidade de tratamento do hospital escolhido.

Para o cálculo da amostra foi considerado a equipe de enfermagem representando 20 profissionais. Com erro amostral de 5 % e o nível de confiança de 95% a amostra será constituída de 19 participantes.

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Serão incluídos nesse estudo enfermeiro e técnicos em enfermagem com idade igual ou maior de 18 anos que estejam trabalhando na terapia intensivas de cuidados, do hospital. Também, os que aceitem participar da pesquisa e assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Serão excluídos desse estudo os profissionais que não fazem parte da equipe de enfermagem do setor de cuidados intensivos adulto do hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz, e que ainda não aceitem participar da pesquisa e não assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

3.6 BENEFÍCIOS

Os benefícios para os pesquisadores são na aquisição de conhecimento e prática de como a equipe de enfermagem faz o cuidado da higiene oral em pacientes intubação orotraqueal.

Para os entrevistados, espera-se que com esse estudo possam levar em consideração o quão importante é a higienização oral e ajudar de forma

simples e objetiva da importância desse procedimento visando sempre pelo bem-estar dos pacientes independente de qualquer situação adversa que poderá ocorrer no período de internamento.

Ainda, os benefícios deste estudo para o hospital, após a coleta de dado foi disponibilizada uma apresentação da pesquisa para a direção do hospital, com intuito de apresentar os dados coletados para o aprimoramento das técnicas sobre os cuidados da higienização oral em paciente internados para a prevenção de infecções respiratórias (IRAS), a melhora da alimentação, uma redução no uso de antibióticos, que possibilita evitar uma resistência a bactérias e ter menos efeitos colaterais, resultando no bem-estar psicológico, com um impacto positivo ajudando na redução do tempo de internamento.

3.7 RISCOS

A presente pesquisa apresenta riscos mínimos, não apresentando riscos diretos a seres humanos. Ainda assim, pode existir a possibilidade de haver importunação para o pesquisado durante as observações e questionamentos. Caso isto ocorra, em qualquer momento, o participante do estudo será questionado sobre a necessidade de interromper a pesquisa, sem qualquer prejuízo, sendo cessada imediatamente quando solicitado.

Apresenta riscos de segurança aos envolvidos, levando em conta que essa será uma pesquisa científica online, o formulário pode ser vulnerável a ataques de hackers, resultando na divulgação de informações pessoais ou na manipulação dos dados coletados. Realizada através de um aplicativo da Internet, neste caso, o Google Formulários, para a segurança dos participantes, os dados chegaram apenas no e-mail do entrevistador, sem acessos secundários, o que garantiu uma diminuição em relação aos riscos de segurança dos participantes, assim como o acesso ao formulário é realizado por meio de conta e senha pessoais dele. Os participantes tiveram acesso aos resultados da pesquisa.

Também pode existir risco de sentimentos negativos perante as perguntas aplicadas, porém o entrevistado estará ciente de que poderá não responder as questões que causarem desconforto, assim como desistir da participação da pesquisa, no decorrer dela, sem nenhum prejuízo ou danos.

Qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos resultados. Os pesquisadores garantem a privacidade e o sigilo dos participantes em todas as etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. Os dados pessoais nunca serão associados aos resultados dessa pesquisa.

3.8 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Como instrumento foi utilizado um questionário disponível através do Google Forms, utilizando como documento o Termo de consentimento livre e esclarecido, onde consta todas as informações da pesquisa, além de esclarecer os tópicos tratados no questionário, a fim de confirmar os dados dos participantes, e o aceite dos participantes perante a pesquisa.

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado com dez perguntas de caráter quali-quantitativo, com abordagens relacionadas aos cuidados da equipe de enfermagem na higienização oral dos pacientes da unidade de terapia intensiva (UTI).

Por se tratar de uma pesquisa online a assinatura do TCLE não tem possibilidade de assinatura física, o pesquisador se compromete a explicar que ao clicar no botão ao final do documento, o entrevistado concorda em participar da pesquisa seguindo os termos do TCLE. E caso não concorde poderá fechar a página e não assinar.

O Registo de Consentimento apresentou de maneira destacada, a importância de que o participante guarde em seus arquivos uma via do documento e/ou garantir o envio da via assinada pelo pesquisador ao participante da pesquisa.

O arquivo do TCLE foi disponibilizado para todos os 20 participantes da pesquisa, caso não sentir confortável em responder as pesquisas poderá fechar o questionário e garantido sua segunda via assinada do Termo. O resultado da pesquisa, em relação aos dados e discussões foi disponibilizado a todos os participantes interessados. O acesso aos profissionais foi facilitado pelo coorientador do seguinte trabalho, sendo contatados por meio de endereço eletrônico e-mail/WhatsApp.

Segundo Costa (2018), o método Bola de neve usado ao desenvolver uma metodologia, consta com o envio ou apresentação do link de acesso ao questionário eletrônico por meio do WhatsApp ou e-mail. Utilizando assim desse vínculo comum com os participantes para maior acesso e responsabilidade com a pesquisa.

Como a pesquisa foi realizada utilizando um aplicativo da Internet, neste caso, o Google Formulários, para a segurança dos participantes, os dados chegaram apenas no e-mail do entrevistador, sem acessos secundários, o que garante uma diminuição em relação aos riscos de segurança dos participantes.

3.9 ANÁLISES DOS DADOS

A análise dos dados foi elaborada a partir da utilização de métodos estatístico básico constante da elaboração de tabelas e gráficos com a apresentação de médias e porcentagem. Também, através da descrição das situações apresentadas pelos participantes. Esta etapa foi realizada após a análise criteriosa das respostas aos questionamentos efetivados da equipe de enfermagem do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz.

Para tanto, realizou-se a compilação dos dados levantados na pesquisa mediante o uso de recursos e programas eletrônicos como as planilhas do Microsoft Office Excel, no qual foram inseridas as informações para posterior cálculo dos resultados da pesquisa e a construção de gráficos.

3.10 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Para a execução do projeto, foi respeitada as diretrizes da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das normas regulamentadoras e dos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto será encaminhado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. Todos aqueles que aceitarem participar deverão assinar, juntamente com o pesquisador, em duas vias, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice F), sendo que uma via assinada em posse do participante da pesquisa e a outra em posse do pesquisador responsável.

4. CRONOGRAMA

O cronograma da presente pesquisa segue abaixo.

Tabela 1: Cronograma da pesquisa intitulada Os cuidados da equipe de enfermagem na higienização oral em pacientes internados na unidade de terapia intensiva – UTI que ocorrerá no ano de 2023 após aprovação pelo Comitê de Ética.

ETAPAS	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
Revisão de literatura	X	x	x	x	x	x	x	
Elaboração do projeto de pesquisa	X	x						
Envio do projeto de pesquisa ao CEP	X							
Coleta de dados			x					
Tabulação de dados				x	x			
Escrita	X	x	x	x	x	x	x	
Revisão Final							x	x
Apresentação								x

5. ORÇAMENTO

O orçamento previsto para os recursos físicos e materiais que foram utilizados durante a realização da coleta de dados foi financiado por recursos próprios do pesquisador.

Tabela 2: Orçamento da pesquisa intitulada Os cuidados da equipe de enfermagem na higienização Oral em pacientes internados na unidade de terapia intensiva – UTI que ocorrerá no ano de 2023 após aprovação pelo Comitê de Ética.

Recursos	Valor total estimado
Passagem (Transporte)	R\$
Deslocamento na cidade	R\$ 100,00
Hotel	R\$
Impressões	R\$ 30,00
Canetas	R\$
Total estimado	R\$ 130,00

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este trabalho visa levantar dados sobre os cuidados que a equipe de enfermagem tem na higienização oral em pacientes internados na unidade de terapia intensiva (UTI) no hospital e maternidade nossa senhora da luz.

A pesquisa consistiu em um questionário on-line via googleforms, no qual os profissionais tinham o tempo de uma semana para responder. Eram 10 questões, sendo 8 de múltipla escolha e 2 descritivas abordadas.

Dos vinte participantes da equipe de enfermagem, quatro (04) não puderam responder o questionário por motivos diversos como: dois (02) estavam de férias, um (01) estava afastado pelo INSS e um (01) não tivemos retorno até a data programada. Dessa forma a pesquisa foi realizada com dezesseis (16) profissionais da UTI do Hospital pesquisado.

Na sequência apresentaremos os resultados obtidos na aplicação da pesquisa com suas análises.

Quando questionados sobre sua formação, a equipe de enfermagem mostrou que a maioria dos profissionais da equipe (87,5%) receberam alguma formação ou treinamento durante sua graduação de

enfermagem sobre os cuidados na higienização oral, contra (12,25 %) não tiveram nenhuma informação.

Gráfico 1

Fonte: Questionário googleforms

Com relação a rotina da higienização oral (HO) realizada pela equipe da (UTI), mostrou que 50% realizam três vezes ao dia ou mais a higienização oral enquanto, 43,8% preferem 2 vezes ao dia e (6,3%) acha necessário somente uma vez ao dia a realização do procedimento.

Segundo (PAJU & SCANAPIECO, 2007), a higiene bucal assume um papel importante na prevenção de infecções relacionadas a assistência à assistência à saúde bucal (IRAS) em indivíduos de alto risco como pacientes internados em terapia intensiva e dependentes para autocuidados bucais.

Gráfico 2

Fonte: Questionário googleforms

Quando questionados sobre esterilização dos materiais utilizados para realizar a higiene da cavidade oral dos pacientes intubados, cerca 68,8% dos participantes realizavam a higienização com materiais esterilizados e 31,3% utilizavam materiais sem ser esterilizados.

A higiene bucal é realizada utilizando o dispositivo swab e clorexidina a 0,12%, de 12 em 12 horas (duas vezes ao dia), descrita nas etapas a seguir: desinfecção das mãos; calçar luva estéril; aspirar a cavidade bucal; realizar higiene bucal com swab embebido em clorexidina 0,12% nas superfícies dentárias, mucosa bucal, palato, dorso da língua e sonda de entubação; aspirar constantemente a cavidade bucal durante a higiene; aplicar lubrificante bucal nos lábios a cada 6 horas, para minimizar o ressecamento labial. (Franco JB,2013)

Gráfico 3

Fonte: Questionário googleforms

Com relação a higiene oral dos acamados, foi questionado quem realizava o procedimento. Sendo analisado no gráfico 68,8% disseram que a higiene é realizada por uma só pessoa, enquanto 31,3% são realizados por mais de uma pessoa.

Gráfico 4

Fonte: Questionário googleforms

Com relação aos materiais usados, a equipe foi questionada sobre quais equipamentos eram utilizados e se estavam esterilizados para realizar o *processo de higienização bucal!* Notamos que os materiais mais utilizados são luva estéril e espátula estéril com 87%, já o menos usado são luvas esterilizadas com 6,3%. Nesse intervalo temos gases não esterilizadas com 50% contra gases esterilizadas com 56,3%, com relação a solução usada para fazer a limpeza temos a seguinte observação, a clorexidina 0,012% com 81,3% foi a mais utilizada para a realização desse procedimento, o enxaguante bucal com 62,5% e a água destilada com 18,8% seriam os menos cogitados para fazer a higienização.

Gráfico 5

Fonte: Questionário googleforms

Quando indagados sobre o controle da frequência de higiene em prontuário, a *equipe de enfermagem mostrou que mais da metade dos profissionais realizam o controle de suas atividades.* Os dados apresentados mostram que 62,5% realizam a anotação de enfermagem no prontuário do paciente enquanto 37,35% não fazem nenhuma anotação a respeito da higienização.

Gráfico 6

Fonte: Questionário googleforms

Quando questionados sobre a coleta de dados dos pacientes admitidos na (UTI), mais da metade da equipe responderam que coletam essas informações com os responsáveis pelo paciente. No gráfico evidencia-se 56,2% dos profissionais realizam uma coleta de dados para ver se o paciente é alérgico a algum material utilizado na higienização, 43,8% não realizam nada relacionado.

Gráfico 7

Fonte: Questionário googleforms

Sendo questionados se existe algum tipo de protocolo padrão da instituição para higiene bucal, notamos que 68,8% dos respondentes utilizam o protocolo padrão da instituição para a realização do procedimento, enquanto 31,3% não fazem questão de seguir o protocolo.

De acordo com ANVISA, o protocolo de saúde bucal é fundamento para manutenção da vida após a intubação realizada em pacientes críticos. Essas práticas são facilitadas pelo uso de escovas de dente e produtos como digluconato de clorexidina, dentifrícios fluoretados ou géis para a boca seca. Este tipo de protocolo deve incluir colaboração regular com profissionais de Odontologia e fornecer um programa de formação contínua para equipe de enfermagem (GIL-MONTOYA et al., 2006).

Gráfico 8

Fonte: Questionário Googleforms

Quando perguntado sobre o fornecimento dos materiais para realizar a higiene oral dos pacientes acamados. A equipe relata que a maioria dos materiais são fornecidos pela farmácia do hospital. Observamos que o destaque no questionário foi o setor da farmácia com 56,25%, enquanto as

do almoxarifado e equipe de enfermagem somaram o mesmo percentual de 6,25% e os familiares somaram 12,50%.

A farmácia é o local que acomoda todos os insumos que são utilizados no procedimento, o que explica a diferença significativa. “A Lei 13.021/14 transforma as farmácias e drogarias em unidades de prestação de assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva”, destaca o professor do ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, André Schmidt Suaide.

Gráfico 9

Fonte: Questionário Googleforms

Diante do exposto, podemos afirmar que o enfermeiro tem como responsabilidade, orientar sua equipe sobre a periodicidade, métodos e cuidados na higiene oral dos pacientes. Se sobressaindo com 81,25%. Enquanto a prescrição médica apresenta um percentual de 12,50% e a CCIH soma 6,25%, isso nos mostra que o enfermeiro é o principal responsável na maior parte em conduzir a higiene oral do paciente.

A avaliação da higiene oral ocorre durante o exame físico diário dos pacientes. O exame físico é uma das funções do profissional enfermeiro.

Com isso o profissional Enfermeira (o) é responsável por conduzir a higiene oral do paciente intubado. O exame físico inicia pela cabeça e pescoço, que compreende também a cavidade oral.

Para um bom exame da cavidade oral o enfermeiro deve utilizar luvas e espátula. Neste momento, observa a coloração da cavidade oral e o hálito. Os lábios podem apresentar deformações congênitas como, por exemplo, o lábio leporino, ou adquiridas como ulcerações, lesões herpéticas ou neoplásicas (BARROS e cols., 2002).

Gráfico 10

Fonte: Questionário Googleforms

CONCLUSÃO

Podemos constatar que os pacientes em questão avaliados na UTI do hospital de pesquisa, necessitam além de cuidados em relação as suas patologias, cuidados básicos que evitam um agravo maior no seu quadro clínico, promovendo assim a saúde bucal dos internos evitando a manifestação dos patógenos.

Essa investigação buscou e ofereceu informações sobre a importância e o benefício da higienização oral realizado pelo profissional da enfermagem,

auxiliando no tratamento e promovendo uma promoção na sua recuperação.

Vale ressaltar que a pesquisa apresentou fatores que nos designaram a compreensão que cada profissional age de uma maneira, e para que possamos ter um resultado preciso e com benefícios, devemos trabalhar em grupo, com estratégias únicas, a fim de uma linhagem no processo de ajuda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos

Jurídicos. **Lei nº 7.498** de 25 de *junho de 1986*. Brasília, 25 jun. 1986.

FRANCO, J. B., JALES, S. M. C. P., ZAMBONI, C. E., FUJARRA, F. J. C., ORTEGOSA, M. V., GUARDIEIRO, P. F. R., Matias, D. T., & Peres, M. P. S. M.

Higiene bucal para pacientes entubados sob ventilação mecânica assistida na unidade de terapia intensiva: proposta de protocolo.

Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, v.59, n 3, p 126-31, dezembro 2014. Disponível em: <https://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/article/view/196/206>. Acesso em: 27 set.2023.

HOSPITAL maternidade nossa senhora da luz: Notícias. 2023. Disponível em: <https://maternidademedianeira.com.br/noticias>. Acesso em: setembro, 2023.

IBGE. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.** Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=populacao+brasileira>>. Acesso em: setembro,2023.

LOPES, F. L. A. R.; BARCELOS, A. M. de C. **A importância da higienização bucal em pacientes intubados na uti. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 2, p. 881–894, 2022.

Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/4244>.

Acesso em: 19 set. 2023.

MANGER, D.; WALSHAW, M.; FITZGERALD, R.; DOUGHTY, J.; WANYONY, K.; WHITE, S. **Resumo de evidências: a relação entre saúde bucal e doença pulmonar. Revista dental britânica**, v22, ed.7, p. 527-533, abri.2017.

PAJU, S.; SCANNAPIECO, F.A. Oral biofilms, periodontitis, and pulmonary infections. *Oral dis*, dinamarca 2007; 13(6): 513-514.

ROBERT, G. Uma revisão do possível papel da colonização oral e dentária na ocorrência de pneumonia associada aos cuidados de saúde: risco subestimado e um apelo a intervenções. **Disponível em:** [https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553\(05\)00431-1/fulltext](https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(05)00431-1/fulltext). Acesso em: 19 set. 2023.

SOMMA F.; CASTAGNOLA R.; BOLLINO D.; MARIGO L. Processo inflamatório oral e saúde geral: A infecção focal e a lesão inflamatória oral. **Revista Europeia de Ciências Médicas e Farmacológicas**, n. 14, p. 1085-1095, 2010.

SOTTO, I.T. Efetividade do programa educativo no conhecimento de profissionais de enfermagem sobre a higiene bucal em pacientes críticos intubados. Universidade federal de minas gerais escola de enfermagem departamento de enfermagem básica, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/30249/1/Efetividade%20do%20programa%20educativo%20-%20Vers%C3%A3o%20Final%20Corrigida.pdf>. Acesso em: 19 set. 2023.

Melo, A.C.M, SILVA, J.A.S, RESENDE, R.G, ROCHA, A.M.L, MIRANDE, A.F, ALFANO, F.A.S, MENEZES, I.S, FILHO, A.O, PURICELLI, E., KOUTCHIN, J.S.S, MORAIS, T.M, SOUZA, A.V, QUALGIO, C., ASSUNÇÃO, C.M., BAEDER, F.M., PASETTI, L.A., BARROS, N.M., CORAZZA, P.F.L., SOUZA, A.F., PIETRO, R., MELO, C.L., NETO, J.M.R, GONÇALVES, A.F., SOUZA, L.P., PINHEIRO, S.S.

(2021) . Procedimento de higienização bucal em pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI) adulto. AMIB. Disponível em https://www.amib.org.br/wp-content/uploads/2022/06/POP_UTI_NEO-PED_AMIB_-_2021.pdf. Acesso em: 19 set 2023.

Franco JB, Peres, MPSM. Higiene oral em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. In: Grupo de Controle de Infecção Hospitalar. Coordenadoria de Atividades de Enfermagem. Divisões de Enfermagem. Manual prático de procedimentos: assistência segura para o paciente e para o profissional de saúde/Grupo de Controle de Infecção Hospitalar GCIH. **São Caetano do Sul (SP): Yendis; 2013. p.12-3.**

GIL-MONTOYA, J. A.; DE MELLO, A. L. F.; CARDENAS, C. B.; LOPEZ, I. G. Oral Health Protocol for the Dependent Institutionalized Elderly. Geriatric Nursing, v. 27, p. 95-101, 2006.

BARROS, Alba Lucia Botura Leite. Anamnese e exame físico: Avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. **Porto Alegre: Artmed S/A, 20**

APÊNDICES

APÊNDICE A

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Título da pesquisa: OS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA HIGIENIZAÇÃO ORAL EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI

Pesquisador responsável (ORIENTADOR): AUGUTO CESAR KAPPES

Pesquisadores assistentes (ALUNOS): CARINA ANDREIA KESSLER

PERONDI e JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA

QUESTIONÁRIO

1) Você recebeu capacitação durante sua formação superior para realizar a higiene bucal de paciente acamados?

Sim Não

2) Com qual frequência é realizada a higiene bucal do paciente?

Uma Vez Duas Vezes três vezes ou mais

3) Os materiais utilizados são esterilizados?

Sim Não

4) A higiene é realizada por uma única pessoa da equipe de enfermagem?

Sim Não

5) Quais materiais utilizados pela equipe de enfermagem são usados no processo?

Gases não esterilizados

Gases esterilizados

Luva não estéril

Luvas estéreis

Espátula não esterilizada

Espátula esterilizada

Água destilada

Enxaguante bucal

Clorexidina 0,012%

6) A equipe de enfermagem realiza controle em prontuário da higiene feita na boca do paciente?

Sim

Não

7) É realizado coleta de dados se o paciente é alérgico a algum material utilizado para realização da higiene?

Sim

Não

8) Existe Protocolo Padrão da Instituição para higiene bucal?

Sim

Não

9) Quem é responsável pelo fornecimento de materiais para higiene bucal?

R:

10) Quem repassa as orientações sobre periodicidade, método e cuidados na higiene oral do paciente?

R:

APÊNDICE B

TERMO DE IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA

Título da pesquisa: OS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA HIGIENIZAÇÃO ORAL EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI

Pesquisador responsável (ORIENTADOR): AUGUTO CESAR KAPPES

Pesquisadores assistentes (ALUNOS): CARINA ANDREIA KESSLER

PERONDI e JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA TIPO DE PESQUISA:

Iniciação científica

Dissertação/Mestrado

TCC/Graduação

Tese/Doutorado

TCC/Especialização

Projeto Institucional

São Miguel do Iguaçu, 28 / 06 / 2024

AUGUSTO CESAR KAPPES SPEGIENSKI

Nome e Assinatura do pesquisador responsável

CARINA ANDRÉIA KESSLER PERONDI

Nome e Assinatura do pesquisador responsável

JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA

Nome e Assinatura dos pesquisadores assistentes

APÊNDICE C

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE

Título da pesquisa: OS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA HIGIENIZAÇÃO ORAL EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI

Pesquisador responsável (ORIENTADOR): AUGUTO CESAR KAPPES

Pesquisadores assistentes (ALUNOS): CARINA ANDREIA KESSLER PERONDI e JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA

Segundo a Resolução 466/12 e/ou 510/16 – CNS/MS e as suas resoluções complementares, os pesquisadores acima identificados estão autorizados a realizarem a pesquisa e a coleta de dados exclusivamente para fins científicos, assegurando a confidencialidade e o anonimato dos participantes da pesquisa.

Declaramos que a coleta de dados nessa Instituição Coparticipante será iniciada somente após a aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

São Miguel do Iguaçu, 28/06/2024

RAFAEL MARQUES

Nome e Assinatura do pesquisador responsável

AUGUSTO CESAR KAPPES SPEGIENSKI

Nome e Assinatura do pesquisador responsável

CARINA ANDRÉIA KESSLER PERONDI

Nome e Assinatura do pesquisador responsável

JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA

Nome e Assinatura dos pesquisadores assistentes

APÊNDICE D

TERMO DE PESQUISA NÃO INICIADA

Título da pesquisa: OS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA HIGIENIZAÇÃO ORAL EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI

Pesquisador responsável (ORIENTADOR): AUGUTO CESAR KAPPES

Pesquisadores assistentes (ALUNOS): CARINA ANDREIA KESSLER PERONDI e JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA

Os pesquisadores acima mencionados, declaram que essa pesquisa não foi iniciada e aguarda a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Ao término desse estudo, nos comprometemos a tornar público os resultados assegurando o anonimato dos participantes da pesquisa e apensar o Relatório Final na Plataforma Brasil.

São Miguel do Iguaçu, 28 / 06 / 2024.

AUGUSTO CESAR KAPPES SPEGIENSKI

Nome e Assinatura do pesquisador responsável

CARINA ANDRÉIA KESSLER PERONDI

Nome e Assinatura do pesquisador responsável

JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA

Nome e Assinatura dos pesquisadores assistentes

APÊNDICE E

TERMO DE USO DE BANCOS DE DADOS NÃO PÚBLICOS

Título da pesquisa: OS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA HIGIENIZAÇÃO ORAL EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI

Pesquisador responsável (ORIENTADOR): AUGUTO CESAR KAPPES

Pesquisadores assistentes (ALUNOS): CARINA ANDREIA KESSLER

PERONDI e JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA

Os pesquisadores do projeto acima declaram a utilização de Banco de Dados não públicos, de forma que seja garantida a privacidade e o anonimato das pessoas que forneceram os dados coletados e que os dados sejam utilizados única e exclusivamente para a execução dessa pesquisa. Bem como, deve ser detalhado no Projeto quais informações serão retiradas dos prontuários, relatórios ou demais documentos que envolvam as fontes secundárias e respeite todas as normas das Resoluções 466/12, 510/16 CNS/MS e suas complementares.

São Miguel do Iguaçu, 28 / 06 / 2024.

AUGUSTO CESAR KAPPES SPEGIENSKI

Nome e Assinatura do pesquisador responsável

CARINA ANDRÉIA KESSLER PERONDI

Nome e Assinatura do pesquisador responsável

JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA

Nome e Assinatura dos pesquisadores assistentes

APÊNDICE F

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE

Título do projeto: OS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA HIGIENIZAÇÃO ORAL EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE

TERAPIA INTENSIVA – UTI

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética- “CAEE” N°

Pesquisador para contato: CARINA ANDREIA KESSLER PERONDI Telefone:
(45) 9937-3827

Endereço de contato (Institucional): Rua Valentin Celeste Palavro, 1501-
Conjunto Panorama, São Miguel do Iguaçu- Paraná. CEP: 85877000.

Convidamos você, a participar de uma pesquisa sobre os cuidados da equipe de enfermagem na higiene oral em paciente internados na unidade de terapia intensiva – UTI. Os objetivos desta pesquisa estão em mostrar, objetivo mostrar quais os cuidados que a equipe de enfermagem possui sobre a importância dos cuidados na higienização oral dos pacientes hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Da Luz, localizado no município de Medianeira no oeste do Paraná. Os benefícios irão mostrar que os cuidados certos trazem resultados significativos não só na prevenção de infecções respiratórias (IRAS), mas também na melhora da alimentação sendo capazes de tolerar a nutrição parenteral ou enteral. Isso reduz o uso de antibióticos ajudando a evitar uma resistência a bactérias e ter menos efeitos colaterais e sem dizer no bem-estar psicológico, onde tem um impacto positivo ajudando na redução do tempo de internamento.

Contudo, a pesquisa pode causar a possibilidade de haver importunação para o pesquisado durante as observações e questionamentos. Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação em qualquer etapa dessa pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma de Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização.

Em qualquer momento, você poderá desistir de participar da pesquisa sem qualquer prejuízo. Para isso, basta informar, por qualquer modo que lhe seja possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos resultados.

Você não receberá nenhum valor para participar desse estudo, no entanto, terá direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação.

Nós pesquisadores garantimos a privacidade e o sigilo de sua participação em todas as etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. O seu nome, endereço, voz e imagem (ou qualquer informação pessoal) nunca serão associados aos resultados dessa pesquisa, exceto quando desejar/permitir. Nesse caso, você deverá assinar um segundo termo, específico para essa autorização e que deverá ser apresentado separadamente deste.

As informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente nessa pesquisa. Caso as informações fornecidas e obtidas com este consentimento sejam consideradas úteis para outros estudos, você está procurado para nova autorização, informe abaixo:

É necessária minha autorização para que outros estudos utilizem as mesmas informações aqui fornecidas:

() SIM

() NÃO

Este documento que você vai assinar contém duas páginas. Você deve vistar (rubricar) todas as páginas, exceto a última, onde você assinará com a mesma assinatura registrada em cartório (caso tenha). Este documento está sendo apresentado a você em duas vias, sendo que uma via é sua. Sugerimos que guarde a sua vida de modo seguro.

Caso você precise informar algum fato ou decorrente da sua participação na pesquisa e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, você pode procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) (CEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 e 13:30 min às 17:30 min, situado na Rua Universitária, 1619, Universitário, Cascavel/ PR, pode entrar em contato via internet pelo e-mail: cep.prg@unioeste.br telefone do CEP que é (45) 3220-3092.

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados neste documento.

NOME DO SUJEITO DE PESQUISA OU RESPONSÁVEL,

ASSINATURA:

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil